

ILMIY TADQIQOTLARDA BIOLOGIYA VA EKOLOGIYA FANLARI INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI

¹Yuldashev Akramjon Sultanmuradovich, ²Ro'zmetov Ergashali Yuldashevich,
³Maxkamov Trobjon Xusanboevich

¹professor, AndDU, ²professor, AndDU, ³dotsent, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214222>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fanlarning o'zaro bog'liqligi, ularning integratsiya jarayonlari va bu jarayonlarning ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Maqolaning aksariyat qismi biologiya va ekologiya fanlarining integratsiyasiga bag'ishlangan. Shuningdek, ta'lim jarayonida fanlar integratsiyasining istiqbollari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: integratsiya, ilmiy dunyoqarash, konvergentsiya, biologiya, ekologiya, ochiq sistema.

Аннотация. В данной статье речь идет о взаимосвязи разных дисциплин в целом, о процессах интеграции и значении их. Большая часть статьи посвящена интеграции биологических и экологических наук. А также в статье обсуждены вопросы о перспективах роли интеграции в образовании.

Ключевые слова: интеграция, научное мировоззрение, конвергенция, биология, экология, открытая система.

Abstract. This article deals with the relationship between different disciplines in general, the processes of integration and their significance. Much of the article is devoted to the integration of biological and environmental sciences. The article also discusses questions about the prospects for the role of integration in education.

Keywords: integration, scientific worldview, convergence, biology, ecology, open sistem.

Tabiiy-ilmiy bilimlar integratsiyasi shunday jarayonki, unda turli fanlarning alohida bo'limlari bir-biriga yaqinlashadi, bog'lanadi va bir butunni tashkil qiladi hamda shu bilan birga differentsiallangan ta'lim tizimining ob'ektiv chuqurlashishiga olib keladi. Ayniqsa, bugungi kunda, ya'ni ta'limning modernizatsiyasi sharoitida bu masalalar juda dolzarb hisoblanadi. Aslida o'qitishning eng asosiy vazifasi oliy o'quv yurtlarida talabalarda va maktablarda o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdir. Bu masala oliy o'quv yurtlarida ham, maktablarda ham bajarilishi oson bo'lmagan vazifadir. Ilmiy dunyoqarashning muhim tarkibiy qismlariga dunyoning tabiiy-ilmiy mohiyatini anglash xususiyatini shakllantirish kiradi. Bunga esa atrof-muhit to'g'risidagi (barcha fanlardagi) ma'lumotlarning integratsiyasiz erishib bo'lmaydi.

Dunyoning tom ma'noda ko'rinishi, uning tabiiy-ilmiy mohiyati biologiya, kimyo, fizika, geografiya kabi tabiiy fanlar asoslari va yutuqlarini o'rganish orqali anglanadi. Albatta, bu fanlarning har birining o'z vazifasi bor, ularning har biri o'zining sohasi bo'yicha bilim beradi, lekin ta'limdagi bunday yondashish talaba va yoshlarning tor doirada (faqat o'zining sohasida) bilim olishlariga olib keladi. Masalan, hozirgi kundagi bir xolatni olaylik. Geografiya yo'nalishida o'qiyotgan talabalar kimyoni o'tmasa yoki biologiya yo'nalishidagi talabalar organik kimyoni va biokimyoni o'tmasa yoki juda kam o'tsa (bunday misollarni yana ko'plab keltirish mumkin), o'qishni bitirganlar juda tor doira mutaxassislari bo'lib yetishadilar. Ular jarayonlarning va hodisalarning asl mohiyatini tabiiy qonuniyatlarga bog'lay olmaydilar. Masalan, botanika yo'nalishida ilmiy tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchi agar ekologiya qonunlarini bilmasa, o'zi o'rganayotgan o'simligining tarqalishini, rivojlanishini, sharoitga

moslanishlarini tushuntirib berolmaydi. Agar o'sha tadqiqotchi kimyo fanlarini bilmasa, o'rganilayotgan o'simlikning kimyoviy tarkibi, u o'sayotgan tuproqning kimyoviy tarkibi kabi masalalarni hal etolmaydi. Bundan tashqari o'sha tadqiqotchi matematika asoslarini ham bilishi talab qilinadi. Chunki, tabiiy fanlar yo'nalishidagi tadqiqotlar tajribalar qo'yish va natijalarini qayd etib borish hamda barcha faktik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun matematikaning elementar asoslarini bilishi kerak. Yana shuni ta'kidlash kerakki, bu tadqiqotchi barcha olingan natijalarning va ulardan chiqarilgan ilmiy xulosalarning qay darajada ishonchli ekanligini aniqlash uchun biometriya asoslarini ham o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Bu va shunga o'xshash xolatlarda ijobiy natijaga erishish uchun tadqiqotchi bu fanlarning o'zaro bog'liqligini ta'lim olish jarayonida bilib olishi kerak. Buning uchun ta'lim fanlar integratsiyasiga tayanib tashkil qilinishi kerak. Bitirgandan keyin, ishlash jarayonida o'rganib oladi deyish, o'ta noto'g'ri yondashuvdir. Shuning uchun tabiiy-ilmiy bilim olish jarayonida olgan bilimi har bir odamga atrof-muhitdagi o'zgarishlarga adekvat (mos ravishda) reaksiya qilishiga imkon berishi kerak [1].

Biologiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan bo'lgan botanika yo'nalishida ishlayotgan tadqiqotchi bir vaqtning o'zida o'simliklarning morfologiyasi, anatomiyasi, sistematikasi, reproduktiv biologiyasi, genetikasi kabi ilmiy tadqiqot metodlarini bilishi va mustaqil bajara olishi kerak. Bundan tashqari, u o'simliklarning tarqalishini tushunish uchun ekologiya, geografiya metodlarini, natijalarning ishonchliligini aniqlash uchun biometriya metodlarini ham bilishi kerak bo'ladi. Har bir fanni yaxshi o'qib o'zlashtirgan odam ham agar ularning integratsiyasidan xabardor bo'lmasa, bu ishlarni ishonchli va muvaffaqiyatli amalga oshiro olmaydi. Kurrai-zaminimizda sodir bo'layotgan har bir jarayon (fizik, kimyoviy, ekologik va x-zo) bir-biri bilan o'zaro bog'langan, ammo tadqiqotchilar har biri faqat o'zining yo'nalishini o'rganadi xolos. Agar o'sha har-xil yo'nalishdagi ma'lumotlar o'zaro bog'lansagina (integratsiyalansa) umumiy katta jarayonning asl mohiyati ochilishi mumkin.

Insoniyatning hozirgi zamondagi ijtimoiy-madaniy, ekologik va iqtisodiy ehtiyojlari tabiiy fanlarni boshqa fanlarga nisbatan ko'proq ilgari surmoqda. Tabiiy fanlarning yuqori darajada rivojlanishi umuman olganda sotsiumga, uning madaniyatiga va inson munosabatlarining gumanlashuviga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda.

Tabiiy fanlarning ichidagi fanlarning o'zaro integratsiyasi yoki tabiiy fanlarning boshqa fanlar bilan integratsiyasi bugungi kunda yangi pog'onaga chiqdi deyish mumkin. Albatta, hammasi qo'shilib bitta fan bo'lishi haqida gap ketayotgani yo'q, ularning har biri o'rtasida har doim farq bo'ladi. Umuman olganda, ilmiy bilimlarning differentsiatsiyasi xamisha bo'ladi va yangi ilmiy bilimlar paydo bo'lib boraveradi. Biz integratsiya deganda ilmiy tadqiqot metodlarining printsipliy yaxlitligini tushunishimiz kerak. Ya'ni, bu yerda tabiiy-ilmiy fanlarning faqatgina yaqinlashuvi (konvergensiyasi) emas, balki ularning tadqiqotchilarda tabiat va insoniyat barqaror rivojlanishining sinxronligini amalga oshirish doirasida sivilizatsion fikrlashni shakllantirish maqsadidagi integratsiya tushuniladi.

Shu o'rinda biologiya va ekologiya fanlarining integratsiyasiga e'tiborni qaratmoqchimiz. Ekologiya aslida biologik fan bo'lib paydo bo'lgan, lekin bugungi kunda u ekosistemalarning va uning komponentlarining fundamental xususiyatlarini o'rganuvchi mustaqil fanga aylandi. Bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor. Ya'ni ekologiyaning "ildizi" albatta biologik bilimlar ichidan paydo bo'lganligi va ekologiya g'oyalarining biologiyaning deyarli barcha bo'limlariga chuqur kirib borganligi ekologiyaning mustaqil fanligini shubha ostiga qo'yadi, deb fikrlaydiganlar topiladi. Ammo ko'pchilikning fikriga ko'ra, ekologiya biologiyadan ajralib chiqib mustaqil fanlararo fan bo'lib shakllandi.

Barcha tirik organizmlar ochiq sistema bo'lganligi uchun atrof-muhit bilan, moddalar, energiya va ma'lumotlar oqimi bilan bog'langan. Bu jarayonlarni biologiya bilan tengma-teng ekologiya ham o'rganadi.

Botanika fani, uning bo'limlari o'simliklarning tuzilishini, hayot faoliyatini, o'sish va rivojlanish xususiyatlarini o'rganadi. Lekin, shu bilan bir qatorda u o'simliklarga har-xil tashqi omillarning ta'sirini ham o'rganadi (yorug'lik darajasi va me'yor, tuproqning kimyoviy va mexanik tarkibi, xavo va tuproqning harorati va h-zo). Bundan tashqari har bir o'simlik organizmining boshqa tirik organizmlar guruhi bilan ham aloqasi bo'lib, bu munosabatlar ham o'rganilishi kerak. Ilmiy taadqiqotlarda integratsiyaning rolini shu misollarda ko'rish mumkin. O'simliklar changlanishi uchun asosan xasharotlar yoki shamol kerak. Urug'larning tarqalishi uchun turli xayvonlar, xatto qushlar va sutemizuvchilar qatnashishi mumkin. O'simliklar xayvonlar va inson uchun ham ozuqa hisoblanadi. Ayrim o'simliklarning o'zi yirtqich hisoblanib, xasharotlarni iste'mol qiladi. Ayrim zamburug'larning giflari ayrim o'simliklarning ildizida yashab o'zaro manfaatli hayot kechiradi. Ayrim zamburug'lar parazitlik qilib o'simlikning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday misollar ko'plab topiladi. Aytib o'tilgan misollardan ko'rinib turibdiki, organizmlarga nafaqat abiotik faktorlar, balki boshqa tirik organizmlar (biotik faktorlar) ham kuchli ta'sir qilishi mumkin. Demak, bunday tadqiqotlar ob'ekti ham biologiya fanlariniki, ham ekologiyani hisoblanadi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan botanika va ekologiya fanlarining o'zaro aloqadorligini zoologiya va ekologiya fanlarida ham ko'rish mumkin. Tashqi muxit sharoitining keskin o'zgarishi natijasida ayrim sodda hayvonlar sista hosil qilib, qobiqqa o'ralib oladi, ayrimlari karaxt bo'lib (uyquga kirib) energiyani yo'qotmaslikka harakat qiladi, ayrim qushlar boshqa xududlarga uchib ketadi, xasharotlar urg'ochisining xidini olis masofalardan sezadi, skat balig'ining tana shakli suv bosimi ta'sirida shakllanadi, ayrim baliqlar suvning kamayishi yoki mutlaqo yo'q bo'lib ketishiga o'ziga xos tarzda moslashgan, xavo haroratining ta'siriga ko'ra ayrim xayvonlar sovuqqonli, ayrimlari esa issiqqonlidir. Bu va boshqa misollar ham ko'rsatib turibdiki, ushbu jarayonlar nafaqat zoologiya ob'ekti, balki ekologiya ob'ekti ham hisoblanadi [2;3].

Demak, xulosa qilib aytish mumkinki, biologiya fanlaridan botanika, zoologiya, sitologiya, embriologiya, etologiya, evolyutsion biologiya, genetika, biotexnologiya, sistematika va yana boshqa bir qancha fanlarning o'zaro va ekologiya fanlari bilan integratsiyasining ilmiy tadqiqotlardagi roli juda katta va bu integratsiyani umumiy ta'lim maktablarida hamda oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim jarayonlarida yanada rivojlantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sivanova O.V., Xmelyov S.S., Gubanova U.V., Orlov S.B. Integratsiya i differentsiatsiya yestestvennonauchnix znaniy v usloviyax modernizatsii obshego obrazovaniya.// Uspexi sovremennogo yestestvoznaniya. – 2002. – № 5 – S. 88-91.
2. Lektorskiy V.A. Vozmojna li integratsiya yestestvennix nauk i nauk o cheloveke. <https://spkurdyumov.ru/philosophy/integraciya-estestvennyx-nauk-i-nauk-o-sheloveke/>.
3. A. Kulev. O vzaimosvyazyax mejdu biologiey i ekologiey. <https://rosekoakademia.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9A%D1%83%>